

CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Begrippenlijst 2023-2025

*Nederlandse vertaling. Gerealiseerd door DANS voor de Wegwijzer
Certificering (een Netwerk Digitaal Erfgoed voorziening).*

*Deze begrippenlijst is een vertaling van de originele CoreTrustSeal documentatie
(<https://doi.org/10.5281/zenodo.7051125>).*

*Deze lijst met begrippen uit andere bronnen dient als ondersteuning bij de CoreTrustSeal
Requirements en Extended Guidance (origineel: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051096>,
vertaling: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7323026>).*

*In de teksten van CoreTrustSeal verwijst de term ‘digital objects’ naar ‘data’, ‘metadata’
en andere materialen die samen worden beheerd door digitale archieven. Daaronder
vallen de definities die in het onderstaande worden gegeven van metadata, datasets en
digitale objecten.*

*OAIS maakt gebruik van de term ‘producer’ (hieronder ten behoeve van de context
opgenomen naast andere definities). In de teksten van CoreTrustSeal verwijst ‘depositor’
naar de (rechts)persoon die een digitaal object bij een digitaal archief aanbiedt voor
beheer en preservering, omdat deze (rechts)persoon niet de letterlijke ‘producent’ van de
data of metadata hoeft te zijn.*

*Definities van de begrippen ‘archief’ en ‘digitaal archief’ worden hieronder gegeven. In de
teksten van CoreTrustSeal wordt de term ‘repository’ (digitaal archief) gebruikt, maar
worden ook de aannames van OAIS (Open Archival Information System) gevolgd over
verplichte verantwoordelijkheden. Sommige organisaties die zich als (digitaal) archief
aanduiden, voldoen mogelijk niet aan deze verplichte verantwoordelijkheden, waaronder
de actieve preservering van digitale objecten, en komen daarom mogelijk niet in
aanmerking voor CoreTrustSeal-certificering.*

(Ontleend aan: * OAIS¹; † Society of American Archivists²; ‡ CASRAI Dictionary³, [*]
DPC Handbook⁴)**

Appraisal[†] (Waardering): Het proces waarmee wordt bepaald of informatieobjecten en andere
materialen permanente (archief)waarde hebben. Waardering kan plaatsvinden op verschillende
niveaus: op het niveau van de collectie, de maker, de serie, het bestand of het item.
Dit kan gebeuren voorafgaand aan de schenking of fysieke overdracht, of tijdens of na verlening

¹ Consultative Committee for Space Data Systems. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Recommended Practice -- CCSDS 650.0-M-2. Magenta Book, juni 2012. <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf>

² <https://www2.archivists.org/glossary/terms>

³ <https://codata.org/initiatives/data-science-and-stewardship/rdm-terminology-wg/rdm-terminology/> (wordt momenteel herzien)

⁴ <https://www.dpconline.org/handbook/glossary>

van de toegang.

Appraisal (Waardering)[: Waardering van oorspronkelijk digitale objecten dient een weloverwogen beoordeling te omvatten van hun waarde voor de moederorganisatie, afgezet tegen de uitdagingen van duurzame preservering en toegankelijkheid. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid om een versie van het masterbestand te lezen of te openen, de mogelijkheid om voldoende rechten te verkrijgen om huidige en toekomstige versies van het bestand te beheren en beschikbaar te stellen, of simpelweg de beschikbaarheid van voldoende mensen en middelen [...]. Daarbij moet worden bedacht dat organisaties toegang kunnen verlenen tot materialen die zij toegankelijk hebben gemaakt zonder ze in specifieke preserverings- of retentieprocedures op te nemen. Een gedetailleerd beleidsdocument waarin de (vanuit het oogpunt van formaat of inhoud) belangrijkste digitale materialen helder worden geïdentificeerd, kan richting geven aan de waardering van oorspronkelijk digitale objecten die bestemd zijn voor dergelijke procedures.⁵

Archive (Archief): Plaats of collectie waarin statische digitale en analoge informatieobjecten, documenten en andere materialen voor duurzame preservering zijn opgeslagen, of de organisatie die deze beheert, met als doel dat deze door een gedefinieerde doelgroep ('designated community') kunnen worden geraadpleegd en hergebruikt.

Authenticity (Authenticiteit):** De mate waarin het digitale materiaal is wat het zegt te zijn. In het geval van elektronische informatieobjecten verwijst authenticiteit naar de betrouwbaarheid van het elektronische informatieobject als informatieobject. In het geval van oorspronkelijk digitale en gedigitaliseerde materialen verwijst de term naar het feit dat wat wordt geciteerd hetzelfde is als wat het was toen het werd gemaakt, tenzij de bijbehorende metadata op wijzigingen duiden. Vertrouwen in de authenticiteit van digitale materialen in de loop van de tijd is met name zo cruciaal vanwege de eenvoudige wijze waarop wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Consumer* (Gebruiker): De rol die personen (of client-systemen) spelen op het moment dat ze gebruikmaken van digitale archiefdiensten om relevante gepreserveerde informatie te zoeken en daar tot op detailniveau toegang toe te krijgen. Hierbij kan het gaan om andere digitale archieven, maar ook om interne archiefgebruikers en -systemen.

Curation[‡] (Curatie): Het beheer en de bevordering van het gebruik van data vanaf hun totstandkoming zodat ze geschikt zijn voor hedendaagse doeleinden en beschikbaar zijn voor onderzoek en hergebruik. Voor dynamische datasets betekent dit wellicht dat ze voortdurend moeten worden verrijkt en bijgewerkt. Geavanceerdere vormen van beheer omvatten ook koppelingen naar annotaties en andere gepubliceerde materialen.

Data* (Gegevens): Een herinterpreteerbare weergave van informatie die zodanig is geformaliseerd dat die geschikt is voor communicatie, interpretatie en verwerking. Voorbeelden van data zijn een bitsequentie, een tabel met getallen, tekens op een pagina, een ingesproken geluidsopname en een als specimen opgeslagen maansteen.

Dataset[‡] (Dataset): Een georganiseerde verzameling data in rekenkundig formaat en gedefinieerd aan de hand van een thema of categorie waarmee duidelijk wordt gemaakt wat er wordt gemeten, geobserveerd of gemonitord. De presentatie van de gegevens in de applicatie wordt ondersteund door metadata.

Depositor (Deponerder): Zie Producer (Producent)

⁵ <https://www.dpconline.org/handbook/organisational-activities/acquisition-and-appraisal>

Designated Community* (Gedefinieerde doelgroep): Een specifieke groep potentiële gebruikers die in staat zou moeten zijn om bepaalde informatie te begrijpen. De doelgroep kan uit meerdere soorten gebruikersgroepen bestaan. Een doelgroep wordt bepaald binnen het digitale archief maar kan in de loop der tijd veranderen.

Digital Object* (Digitaal object): Een object bestaande uit een reeks bitsequenties.

Digital Preservation[†] (Digitale preservering): De beheeractiviteiten die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat het digitale materiaal - zo lang als dat nodig is - toegankelijk blijft. Digitale preservering is heel breed gedefinieerd en verwijst naar alle acties die nodig zijn om digitale materialen bij falende informatiedragers en technologische wijzigingen toegankelijk te houden. Die materialen kunnen bestaan uit informatieobjecten en documenten die onderdeel vormen van de dagelijkse werkzaamheden van een organisatie, uit materialen die direct in digitale vorm voor een bepaald doel worden gemaakt (lesmateriaal e.d.), of uit producten van digitaliseringsprojecten. Het proces van digitalisering zelf valt niet onder de definitie van preservering.

Specialist Repository (Gespecialiseerd digitaal archief): Domein- of onderwerpspecifiek digitaal archief dat is gespecialiseerd op een specifiek onderzoeksterrein of datatype en dat die gedefinieerde doelgroep ondersteunt.

Generalist repository (Generiek digitaal archief): een digitaal archief dat niet is gespecialiseerd op een specifiek onderzoeksterrein of datatype en dat niet een gedefinieerde doelgroep ondersteunt.

Ingest (Verwerken): Het opnemen van data en bijbehorende metadata in een digitaal archief.

Integrity (Integriteit): Interne consistentie en ongeschonden staat van digitale objecten. De integriteit van digitale objecten kan verloren gaan door hardwareproblemen (veranderingen in de digitale objecten zelf) of door menselijke of softwarefouten (wanneer objecten worden overgezet of verwerkt).

Knowledge Base* (Basiskennis): Kennis die door een individu of systeem verkregen informatie begrijpelijk maakt.

Long-term* (Lange termijn): Een periode die zo lang duurt dat er rekening moet worden gehouden met de gevolgen van veranderende technologieën, zoals ondersteuning van nieuwe media en dataformaten, of met een veranderende doelgroep ('designated community') voor de in het digitale archief opgeslagen gegevens. Deze periode kan oneindig zijn.

Metadata (Metadata):** Informatie die belangrijke aspecten van een materiaal beschrijft.

Migration[†] (Migratie): Een manier om de technologische veroudering van digitale gegevens tegen te gaan door ze naar een nieuwe generatie hardware of software over te zetten. Het doel van migratie is om de intellectuele content van digitale objecten te preserveren en de eindgebruiker in staat te blijven stellen die op te halen, in te zien of anderszins te gebruiken in een omgeving van voortdurend veranderende technologie.

Het verschil tussen migratie en vernieuwing van opslagmedia is dat het bij migratie niet altijd mogelijk is om een exacte digitale kopie te maken of alle oorspronkelijke kenmerken en verschijningsvormen te kopiëren als je de compatibiliteit van het materiaal met de nieuwe generatie technologie wilt behouden.

Open Archival Information System (OAIS)*: Een organisatie die de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om informatie voor een gedefinieerde doelgroep ('designated community') te

preserveren en beschikbaar te stellen. De organisatie bestaat uit mensen of systemen en kan onderdeel uitmaken van een groter geheel. Een OAIS-archief vervult een aantal taken waarmee het zich van het algemene begrip 'archief' onderscheidt. 'Open' in OAIS betekent dat zowel het referentiemodel ('reference model') als toekomstige relevante aanbevelingen en standaarden worden ontwikkeld in open forums. 'Open' betekent niet dat het archief onbeperkt toegankelijk is.

Preferred Formats (Voorkeursformaten): Formaten die door een digitaal archief worden aanbevolen of voorgeschreven bij deponering, of waarnaar moet worden gemigreerd met het oog op preservatie of toegankelijkheid, om het risico van verminderde lees- en bruikbaarheid op termijn te verkleinen. Dit kunnen de standaarden zijn die door een bepaalde discipline worden gehanteerd.

Preservation (Preservering): See Digital Preservation (Digitale preservatie)

Producer* (Producent): De persoon die of het informatiesysteem dat de te bewaren informatie aanlevert. Dat kan een ander digitaal archief zijn of een interne persoon of intern systeem voor digitale archivering.

Provenance Information* (Informatie over herkomst): Informatie over de herkomst van content: waar komt de content vandaan, wat is er sindsdien aan veranderd en wie heeft die in bewaring gehad sinds de creatie ervan? Het digitale archief is vanaf het moment van opname verantwoordelijk voor het maken en bewaren van informatie over de herkomst van de content. De producent ('producer') dient hiervoor echter wel relevante informatie aan te leveren. Informatie over de herkomst van content zorgt voor betere onderbouwing van de authenticiteit.

Repository‡ (Digitaal archief): Een organisatie die een groot aantal digitale materialen in verschillende formaten bewaart, beheert en toegankelijk maakt. Materialen in online archieven worden zodanig beheerd dat het mogelijk is om erin te zoeken en de gevonden gegevens te gebruiken. De digitale materialen dienen altijd authentiek, betrouwbaar, toegankelijk en bruikbaar te zijn.

Reuse (Hergebruik): Het gebruik van voor een specifiek doel verzamelde data of metadata om een nieuw probleem te onderzoeken of om de conclusies van eerder onderzoek te verifiëren.

Succession Plan* (Continuïteitsplan): Het plan waarin is vastgelegd hoe en wanneer het beheer, het eigendom en/of de exploitatie van de inhoud van het digitale archief worden overgedragen aan een andere partij met als doel de ononderbroken en doeltreffende preservatie ervan.